

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 252 / 2020-09

**TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK SİGORTALARININ İNŞAAT SEKTÖRÜ
BÜYÜMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ**

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL*

Yavuz BACAĞ**

*Sigorta ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
sozyuksel@ticaret.edu.tr

**Sigorta ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
yavuzbacak@gmail.com

Türkiye’de Mühendislik Sigortalarının İnşaat Sektörü Büyümesine Etkisinin İncelenmesi

Özet

Mühendislik sigortaları inşaat risk yönetimi açısından önemli bir risk transferi araçlarıdır. İnşaat sektörü, Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık % 8-9’unu oluşturmaktadır. 2019 yılı rakamlarına göre 2 milyon kişiye istihdamda bulunan bir sektördür. Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki önemi yüksektir. İnşaat sektörünün diğer sektörler üzerindeki direkt ve dolaylı etkileri önemli bir oranda bulunmaktadır. Bu etkileri göz önüne aldığımızda inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinden aldığı oran % 30'lara yaklaşmaktadır. İnşaat projeleri birçok riske sahip ve çok titiz şekilde yönetilmesi gereken yatırımlardır. Bu nedenle bu sektörün risklerinin doğru yönetilerek mühendislik sigortaları aracılığıyla sigorta sektörüne transfer edilmesinin sektörün istikrarlı olarak büyümesini destekleyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, mühendislik sigortalarının inşaat sektörü büyümesine olan etkisi ampirik verilerle incelenmiştir ve pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. Mühendislik sigortası kullanımındaki artış, inşaat sektörünün büyümesi için bir neden oluşturmaktadır. Nedenselliğin ölçümü için yapılan Granger nedensellik analizi testi sonuçlarında, nedensellik sağlanmaktadır. Mühendislik sigortaları kullanımındaki artışın inşaat sektörü büyümesine etkisinin incelenmesi için ayrıca, basit doğrusal regresyon yöntemi ile matematiksel model araştırılmıştır. Yapılan çalışmada, model anlamlı olarak bulunmuştur. Model sonucunda, mühendislik sigortalarının büyümesinin inşaat sektörünün büyümesi üzerinde etkisinin var olduğu gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler: Mühendislik sigortası, inşaat sigortası, inşaat sektörü büyümesi, inşaat risk yönetimi, inşaat sektörü büyümesi ve mühendislik sigortası ilişkisi

Abstract

Engineering insurances are significant risk transfer instruments in terms of construction risk management. Construction projects are investments that bear various risks and need meticulous execution. For this reason, it is thought that proper management of the associated risks in the construction sector by means of the risk transfer to insurance sector via engineering insurances will contribute the sustainable growth of the construction sector. In this context, the effect of engineering insurances on the growth of the construction sector is examined empirically, and positive results have been reached. The increase in the use of engineering insurance constitutes a reason for growth of the construction sector. Results of the Granger Causality test indicate that there is causality. Additionally, a mathematical model is investigated by utilizing the simple linear regression method. As a result, it is shown that the growth of engineering insurance has an impact on the growth of the construction industry.

Keywords: Engineering insurance, construction insurance, construction sector growth, construction risk management, relation between engineering insurance and construction sector growth

Türkiye’de Mühendislik Sigortalarının İnşaat Sektörü Büyümesine Etkisinin İncelenmesi

Giriş

İnşaat Sektörü ekonomimizin kilit taşlarından biridir. Sektöre bağlı birçok alt sektör ile ekonomiyi dinamik ve sürdürülebilir tutmaktadır. İnşaat projeleri ve yatırımları olmadan medeniyetin ilerlemesi mümkün görülmemektedir. Türkiye’de inşaat sektöründe hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Hükümetlerin, idarelerin, yatırımcıların inşaat konusundaki tercihleri, sektöre hizmeti olan yan sektörlerin fazla olması, sosyoekonomik ihtiyaçların gitgide artması bu gelişmeyi tetikleyen unsurlar olarak sayılabilmektedir. Büyük projelerde varlık gösteren Türk inşaat firmalarının sayısı artmış ve bu da akabinde rekabeti, teknolojik gelişmeleri, büyümeleri getirmiştir. Yüklenicilerinin çoğalması, teknoloji ile ilgili yatırımlardaki artış, rekabet şartlarının zorlaşması vb. sonuçlar, karlılığın azalma eğilimine girmesine yol açmıştır. Bu kapsamda düşünüldüğünde, titiz bir şekilde analizi yapılmayan, öngörülmeyen riskler sektör için ciddi tehlikeler teşkil etmeye başlamıştır. İnşaat projeleri birçok riski barındıran komplike yatırımlardır. Sigorta, inşaat projeleri özelinde baktığımızda ise mühendislik sigortaları bir risk transfer aracı olarak önem arz etmektedir. İnşaat riskleri yönetimi araçlarından olan mühendislik sigortalarının, inşaat sektörü risk yönetiminde önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Mühendislik sigortalarının, inşaat sektörü risk yönetimi ve dolayısıyla inşaat sektörü büyümesi ile ilişkisinin olduğu düşünülmektedir. Araştırmamız, Türkiye’de mühendislik sigortalarının inşaat sektörü büyümesine etkisini inceleyip, bu konuda bulgu ve sonuçlara varmayı hedeflemektedir. İstatistikî yöntemlerin de yardımıyla ortaya konulması planlanan bulgular konunun irdelenmesine yardımcı olacaktır.

Türkiye’de İnşaat Sektörünün Gelişimi

Türk Dil Kurumu, inşaatı “yapım, yapma işi” olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2020). İnşaat, karayolu, demiryolu, otoyol, liman, tersane, rıhtım, deniz işleri, köprü, viyadük, metro, tünel, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santralleri, rafineri tesisleri, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma, çevre işleri, dekapaj, bina, hava limanı, spor tesisi, endüstriyel bina gibi türlü yapım işleri ve bu işlerle ilgili imalat, ihzarat, tesisat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, güçlendirme, çevre düzenlemesi, sondaj, montaj, yıkma, vb. inşa işlerini ifade etmektedir (Kamu İhale Kanunu, 2002, s.6). Mühendislik, bilime gitgide daha fazla yönelmiştir ve temel kavramı ve tanımı anlaşılması güç hale gelmiştir. İnşaat Mühendisleri Enstitüsü'nün 1828 yılındaki tüzüğünde, inşaat mühendisliği “insanın kullanımı ve rahatlığı için doğadaki önemli güç kaynaklarını yönetme sanatı” şeklinde tanımlanmıştır (Bunni, 2003, s.19). İnşaat sektörü, yoğun işgücü kullanımı, sosyo-ekonomik refah düzeyine olan katkısı ve yüzlerce çeşit mal ve hizmet üretimiyle doğrudan bağlantılı olması sebebiyle ekonomik yapı içerisinde önemli bir yere sahiptir. İnşaatın sebep olduğu katma değer ve istihdam konuları sebebiyle ülke ekonomilerinin lokomotif sektörü konumundadır. Büyük oranda yerli sermayeden oluşan Türkiye inşaat sektörü yüzlerce meslek dalını ilgilendirmekte olup iş imkânı ve üretim süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Yurt dışında da yurt içinde olduğu gibi büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan inşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den çok alt sektörü harekete geçirerek lokomotif sektör olarak isimlendirilmektedir (Koç vd., 2017, s.643-660). GSYH’den % 8-9 civarında pay alan ve 2 milyon kişiye istihdam yaratan inşaat sektörü Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomideki sektörlerin üstündeki direk ve endirekt etkileri dikkate alındığında, inşaat sektörünün Türk ekonomisinden aldığı pay % 30’lara ulaşmaktadır. Ağustos 2019’da yayınlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” sıralamasında; Türkiye 44 firma ile Çin’in arkasında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye, listedeki yerini 10 yıldır korumaktadır (Türkiye Müteahhitler Birliği, 2020, s.1).

Türkiye’de inşaat sektörünün gelişimi ve bu sektörün gayri safi milli hasıladan aldığı pay TÜİK verilerine dayanarak Şekil 1 ve 2’de gösterilmektedir. TÜİK’den alınan veriler, üretim yöntemi ile gayrisafi yurt içi hâsıla zincirlenmiş hacim endeksi verileridir. İktisadi faaliyet kollarına göre, zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları, IV.Çeyrek Ekim-Aralık, 2019 tablosu kullanılarak düzenlenmiştir. Tablolar 2007 - 2019 yıllarındaki verileri kapsamaktadır. Şekil 1, iktisadi faaliyet kolu olarak inşaat sektörünün ve iktisadi faaliyet kolları toplamının

(gayri safi yurt içi hasılanın vergi sübvansiyon hariç değeri) değerlerini yıllar bazında göstermektedir. Şekil 2, aynı verileri yıllar bazında yüzdesel olarak ifade etmektedir. Türkiye’de inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payı ve önemi Şekil 1 ve 2’de gözlemlenmektedir.

Şekil 1. Türkiye’de Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ve İnşaat Sektörü ’nün Parasal Büyüklükleri

Şekil 2. Türkiye’de Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla içinde İnşaat Sektörü Payının Yüzesel Gösterimi

Şekil 3, aynı verileri kullanarak 2008-2019 yıllarında Türkiye’deki inşaat sektörü büyüme hızı ve sektörler toplamının büyüme hızlarını yüzesel olarak karşılaştırmaktadır. Grafikten de görülebileceği gibi 2010-2017 yılları arasında inşaat sektörü, yüksek büyüme hızları göstermektedir. İnşaat sektörü büyümesi bu dönemde, sektörler toplamı büyümesinden daha yüksek veya aynı oranlarda büyüme ivmesi yakalamıştır.

Şekil 3. Türkiye’de Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ve İnşaat Sektörü ’nün Büyüme Hızlarının Yüzesel Gösterimi

Türkiye’de Mühendislik Sigortalarının Gelişimi

Mühendisliği, “bir mühendisin faaliyetleri veya işlevi” ve “maddenin özelliklerine ve doğadaki enerji kaynaklarına yapı, makine, ürün, sistem ve süreçler vasıtasıyla insanlara faydalı olan bilim ve matematiğin uygulanması” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımların her ikisinin de, sigorta endüstrisinde, inşaat işlerinin teminata alınması, makinelerin kurulması ve işletilmesi gibi sigorta türlerini tanımlamak amacıyla ortak bir terim olarak kullandığı

“mühendislik sigortası” kelimeleri ile güçlü ilişkisi bulunmaktadır (<https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/06/IMIA-Intro-about-Engineering-Ins.pdf>, Erişim Tarihi: 10.05.2020).

Mühendislik sigortaları teminatları, sigorta faaliyetleri çerçevesinde 1960 yılı itibariyle Türkiye sigorta piyasasında verilmeye başlamış teminatlardır. Bu branş başlangıçta Makine Montaj Sigortaları olarak adlandırılmış ve faaliyete girmiştir. Hazine Müsteşarlığı yayınladığı bir tebliğ ile Türkiye’de 01.01.2006 tarihinden sonra bu sigortaların “Mühendislik Sigortaları” adıyla devam etmesini duyurmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’de sigortaların uygulamaya geçiş sırasına göre isimleri, Makine Kırılması, İnşaat Tüm Riskler Sigortası, Montaj Tüm Riskler Sigortası ve Elektronik Cihaz sigortalarıdır (Özbolet, 2009, s.1-335). İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, çalışması sırasında hasara uğraması ya da buldukları yerde beklerken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri makine kırılması sigortasıyla teminat altına alınır (www.tsb.org.tr/makine-kirilmesi, Erişim Tarihi: 15.03.2020). Montaj sigortaları, fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminata alan sigortalardır (<https://www.tsb.org.tr/makine-montaj-sigortaları>, Erişim Tarihi: 15.03.2020). İnşaat sigortası, inşası devam eden baraj, metro, tünel, yol, demiryolu, liman, köprü, bina, endüstriyel bina vb. gibi yapım faaliyetleri esnasındaki her türlü mal ve mülkün kaybını veya hasarını tazmin eden sigorta anlaşmasıdır. İnşaat projesi ile ilgili hasar ve zararların ani ve beklenmedik bir sebeple meydana gelmesi ve bu durumun poliçede istisna edilmeyen koşullardan olması gereklidir (<https://www.tsb.org.tr/insaat>, Erişim Tarihi: 15.03.2020). Elektronik cihaz sigortası, elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışma anında veya beklerken, temizlerken, yer değiştirirken, bakım yapılırken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak oluşan maddi hasarlara ve zararlara teminat veren bir sigortadır (<https://www.tsb.org.tr/elektronik-cihaz>, Erişim Tarihi: 15.03.2020). Mühendislik sigortası, özel bir iş koludur. Yıllık yaklaşık 21 milyar USD tutarındaki prim ile dünya ticari sigorta piyasasının küçük bir kısmını (% 3 civarında) temsil etmektedir. Bununla birlikte, birçok inşaat projesinin ve hayati önemli makinelerin operasyonlarında bu sigorta teminatlarının bulunmaması, zorunlu tutulmasını gerektirecek düzeyde risklidir (Swiss Re, 2018, s.1). Türkiye’de 2019 yılı sonu itibariyle hayat dışı prim üretimi toplamı 57,882 Milyar TRY olarak gerçekleşmiştir. Mühendislik sigortaları branşı bu toplamın içinde 2,302 Milyar TRY’den oluşmaktadır. Bu rakam, toplam prim üretiminin yaklaşık % 4.0’üne denk gelmektedir (<https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler>, Erişim Tarihi: 27.03.2020). Türkiye’de mühendislik sigortaları prim bilgileri, Türkiye Sigorta Birliği tarafından, 2006’nın IV.

Çeyreğinden itibaren kayda alınmaktadır. Şekil 4 ve 5 Türkiye’de Mühendislik Sigortaları Gelişimini TRY ve USD cinsinden göstermektedir. Veriler, Türkiye Sigorta Birliğinden derlenmiştir. Mühendislik sigortası primleri artışı uzun vadede TRY olarak artan bir eğilim sergilemektedir. USD grafiğe baktığımızda ise özellikle 2013 sonrası Türk Lirasının USD’ye karşı değer kaybı sebebiyle dalgalanmalar oluşmaktadır.

Şekil 4. Türkiye’de Mühendislik Sigortalarının Gelişimi (TRY)

Şekil 5. Türkiye’de Mühendislik Sigortalarının Gelişimi (USD)

Mühendislik Sigortalarının Gelişimi ile İnşaat Sektörü Büyümesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Neredeyse tüm gelişmekte olan ve gelişmiş pazarların ekonomisinde, sigorta sektörünün, toplam finans sektöründeki artan payı nedeniyle, sigortanın büyüme ile olan ilişkisi önem kazanmaktadır (Haiss ve Sümegi, 2008, s.405-431). Sigorta sektörünün temel işlevleri arasında olan sigortanın risk transferi fonksiyonu ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Sigortalama faaliyeti, belirsizliği ve değişkenliği azaltarak, ekonomik döngünün sürekliliğini sağlar. Böylelikle ekonominin taşıdığı riskler azaltılarak, bireylerin ya da şirketlerin daha yüksek harcamalar yaparak riskin sonucuna katlanmaları engellenir ve sigortalama yoluyla yönetilerek harcamalar azaltılır ve bu yolla ekonomik etkinlik artar (Haiss ve Sümegi, 2008, s.405-431).

Türkiye’de mühendislik sigortalarının gelişimi kayıt altına alındığı 2007 yılından beri yükseliş göstermektedir. Şekil 4, Türkiye’de mühendislik sigortalarının prim büyüklüğü olarak gelişimini göstermektedir. İnşaat sektörü büyümesine baktığımızda ise, özellikle 2009-2017 yıllarında Türkiye’de inşaat sektörü hasılasının düzenli olarak yükseldiğini Şekil 1’de görebiliriz. Grafikleri incelediğimizde, hem mühendislik sigortaları sektörünün hem de inşaat sektörünün pozitif yönde büyüdüğü, verilerin artışları arasında paralelliklerin olduğu gözlemlenebilmektedir.

Mühendislik Sigortaları Büyümesi ile İnşaat Sektörü Büyümesi Arasındaki İlişkinin İstatistikî Yöntemlerle İncelenmesi

Sigorta sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki sorgulandığında, farklı sigorta ürünlerine dönük olarak genellikle zaman serileri kullanılarak yapılan ampirik çalışmaların olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmalarda kullanılan metodoloji ve ekonometrik yöntem incelenerek mühendislik sigortaları ile inşaat sektörü büyümesi arasındaki ilişkinin sorgulanmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Mühendislik sigortalarının büyümesinin inşaat sektörü büyümesine etkisi ampirik verilerle incelenmektedir. Değişkenlerimiz, 2006 IV.Çeyrek ve 2019 IV.Çeyrek tarihleri arasındaki toplam 53 adet veriyi kapsamaktadır. Veriler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kaynaklarından derlenerek oluşturulmuştur. Veriler, EViews 8 programı kullanılarak analiz edilmektedir. Tablo 1 çalışmada kullanılan veri setini göstermektedir.

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler

#	Çeyrek Dönem	Toplam Mühendislik Sigortası Primleri (MUHPRIM)	İnşaat Sektörü Hasılası (INGSYIH)	Tüketici Fiyatları Endeksi (TUFE)
1	2006Q4	135,219,974	18,052,288,369	134.49
2	2007Q1	115,613,061	13,496,716,757	137.67
3	2007Q2	145,132,366	19,279,121,638	139.69
4	2007Q3	123,565,266	18,167,356,294	140.13
5	2007Q4	139,045,789	19,060,905,001	145.77
6	2008Q1	115,989,645	13,722,966,927	150.27
7	2008Q2	198,179,241	19,133,611,234	154.51
8	2008Q3	81,126,848	17,118,025,616	155.72
9	2008Q4	140,853,339	16,771,817,448	160.44
10	2009Q1	154,141,259	11,033,964,807	162.12
11	2009Q2	160,554,839	15,243,995,806	163.37
12	2009Q3	145,048,562	14,319,400,016	163.93
13	2009Q4	164,146,289	15,559,608,304	170.91
14	2010Q1	151,348,886	11,985,909,979	177.62
15	2010Q2	146,571,134	16,653,304,351	177.04
16	2010Q3	126,115,585	18,944,563,624	179.07
17	2010Q4	158,501,066	18,196,255,536	181.85
18	2011Q1	189,375,344	15,269,937,340	184.70
19	2011Q2	191,215,536	20,726,473,590	188.08
20	2011Q3	174,415,063	22,974,777,119	190.09
21	2011Q4	247,593,973	23,082,227,742	200.85
22	2012Q1	219,856,325	16,808,035,093	203.96
23	2012Q2	259,792,174	22,329,092,291	204.76
24	2012Q3	189,142,201	24,725,470,745	207.55
25	2012Q4	272,523,223	24,986,006,918	213.23
26	2013Q1	412,124,418	20,096,951,100	218.83
27	2013Q2	271,530,549	25,436,311,080	221.75
28	2013Q3	237,513,686	28,244,963,695	223.91
29	2013Q4	340,943,284	27,534,727,526	229.01
30	2014Q1	328,846,161	23,913,755,940	237.18
31	2014Q2	332,300,371	25,377,461,906	242.07
32	2014Q3	259,246,811	28,542,197,139	243.74
33	2014Q4	328,165,132	28,549,483,030	247.72
34	2015Q1	301,299,499	23,399,565,632	255.23
35	2015Q2	416,664,087	27,739,901,994	259.51
36	2015Q3	347,337,576	29,598,649,817	263.11
37	2015Q4	394,777,954	30,862,100,803	269.54
38	2016Q1	335,162,030	23,981,986,365	274.27
39	2016Q2	387,310,066	31,303,566,088	279.33

40	2016Q3	324,135,479	30,437,689,893	282.27
41	2016Q4	465,647,937	31,865,094,926	292.54
42	2017Q1	419,665,769	25,471,123,330	305.24
43	2017Q2	464,603,675	33,059,738,064	309.78
44	2017Q3	448,470,450	36,195,914,352	313.88
45	2017Q4	585,787,518	33,441,569,835	327.41
46	2018Q1	515,976,393	27,202,693,072	336.48
47	2018Q2	590,861,707	33,549,423,033	357.44
48	2018Q3	469,883,526	33,922,918,350	390.84
49	2018Q4	634,605,495	30,818,716,826	393.88
50	2019Q1	571,865,150	24,663,446,184	402.81
51	2019Q2	487,643,924	29,283,595,820	413.63
52	2019Q3	532,857,127	31,123,761,459	427.04
53	2019Q4	710,177,593	29,640,044,785	440.50

Kaynak: (Türkiye Sigorta Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yazar tarafından derlenmiştir)

Mühendislik Sigortası Primleri Büyümesi ile İnşaat Sektörü Büyümesi Arasında Durağanlık ve Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi

Ekonometrik analize başlamadan önce zaman serilerin durağan olup olmadıklarının analiz edilmesi gerekmektedir. Durağanlık analizi yapılmaması durumunda sahte regresyon oluşabilir ve bu duruma bağlı olarak analiz sonuçları gerçeği yansıtmayabilir (Newbold ve Granger, 1974, s.135). Zaman serilerinin durağanlığının analizi birim kök testleri uygulanarak yapılmaktadır. Araştırmacılar birim kök testi analizlerinde genellikle; Dickey Fuller (DF), Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) testlerinden birini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada serilerin birim kök analizlerinde kullanılan en yaygın yöntem olan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi kullanılmaktadır. ADF birim kök testi analizi üç modelin kullanılması yoluyla yapılmaktadır Bunlar sırasıyla; yalın model, sabitli model ile sabitli ve trendli modeldir. Üç modelin kullanılması yoluyla elde edilen birim kök sonuçları, MacKinnon kritik değerleri ile %1, %5, %10 önem düzeylerine göre karşılaştırılır ve çıkan analiz sonuçları, sıfır hipotezi ve alternatif hipoteze karşı test edilir (MacKinnon, 1996, s.601-618). Sıfır hipotezi H_0 serinin durağan olmadığını ve birim köke sahip olduğunu, H_1 alternatif hipotezi ise serinin durağan olduğunu ve birim köke sahip olmadığını göstermektedir.

Birim kök testi analizi uygulanması sonucunda durağanlaştırılan seriler, Granger nedensellik testine hazırlanırken öncelikle gecikme uzunluğunun analiz edilmesine ihtiyaç vardır. Uygun gecikme uzunluğu bulunduktan sonra Granger nedensellik analizi yapılmaktadır. Granger nedensellik testi ile seriler arasında ilişki olup olmadığına bakılır. İlişkinin bulunması durumunda ise ilişkinin yönü de tespit edilmektedir. Durağanlığın sınanması için serilere

birim kök analizlerinde kullanılan en yaygın yöntem olan Genişletilmiş (Augmented) Dickey-Fuller testi kullanılmıştır. ADF testleri sonucu, verilerimizden MUHPRIM birinci farkında, INSGSYIH ve TUFİE ikinci farkı alındığında gerekli şartları sağlamış ve durağanlaşmışlardır.

Tablo 2. Mühendislik Sigortası Primlerinin Durağanlık Testi

Sıfır Hipotezi: FARK1MUHPRIM birim köke sahiptir.

Trend ve Sabit Terimli

	t-İstatistiği	p-değeri*
Augmented Dickey-Fuller Test İstatistikleri	-9.574724	0.0000
Test kritik değerleri: %1 düzey	-4.156734	
%5 düzey	-3.504330	
%10 düzey	-3.181826	

*MacKinnon (1996) tek yönlü p-değerleri

Tablo 3. İnşaat Sektörü Büyümesinin Durağanlık Testi

Sıfır Hipotezi: FARK2INSGSYIH birim köke sahiptir.

Trend ve Sabit Terimli

	t-İstatistiği	p-değeri*
Augmented Dickey-Fuller Test İstatistikleri	-8.855736	0.0000
Test kritik değerleri: %1 düzey	-4.165756	
%5 düzey	-3.508508	
%10 düzey	-3.184230	

*MacKinnon (1996) tek yönlü p-değerleri

Tablo 4. Tüketici Fiyatları İndeksi Durağanlık Testi

Sıfır Hipotezi: FARK2TUFİE birim köke sahiptir.

Trend ve Sabit Terimli

	t-İstatistiği	p-değeri*
Augmented Dickey-Fuller Test İstatistikleri	-8.928532	0.0000
Test kritik değerleri: %1 düzey	-4.156734	
%5 düzey	-3.504330	
%10 düzey	-3.181826	

*MacKinnon (1996) tek yönlü p-değerleri

Durağanlaşan serilerde, Granger nedensellik testi analizine geçmeden önce gecikme uzunluğu konusunun belirlenmesi gerekmektedir. EViews’da yapılan testler sonucu gecikme uzunluğu 5 olarak bulunmuş ve belirlenmiştir.

Tablo 5. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriteri

Endojen değişkenler: FARK1MUHPRIM FARK2INSGSYIH
FARK2TUFE

Egzojen değişkenler: C

Gecikme	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-2107.410	NA	1.09e+37	93.79602	93.91646	93.84092
1	-2077.879	53.81255	4.39e+36	92.88352	93.36529	93.06312
2	-2048.744	49.20522	1.80e+36	91.98864	92.83175	92.30294
3	-2003.338	70.63285	3.63e+35	90.37056	91.57500*	90.81956
4	-1986.415	24.06822*	2.63e+35	90.01843	91.58420	90.60213
5	-1973.751	16.32212	2.34e+35*	89.85560*	91.78270	90.57400*
6	-1968.916	5.586537	3.02e+35	90.04073	92.32917	90.89384

* kritere göre seçilen gecikme uzunluğunu belirtir

LR: LR test istatistiği (her test 5% düzeyde)

FPE: Final tahmin hatası

AIC: Akaike bilgi kriteri

SC: Schwarz bilgi kriteri

HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri

Değişkenler arası ilişkinin ve nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlenmesinde Granger nedensellik analizi kullanılır. E-Views’den çıkan bulgular Tablo 6’da gözlemlenmektedir.

Tablo 6. Granger Nedensellik Analizi EViews Bulguları

Bağımlı değişken: FARK1MUHPRIM

	Ki-kare	df	p değeri
FARK2INSGSYIH	14.09479	5	0.0150
FARK2TUFE	24.28178	5	0.0002
Tüm	42.72395	10	0.0000

Bağımlı değişken: FARK2INSGSYIH

	Ki-kare	df	p değeri
FARK1MUHPRIM	12.55936	5	0.0279
FARK2TUFE	13.42588	5	0.0197
Tüm	24.99507	10	0.0054

Bağımlı değişken: FARK2TUFE

	Ki-kare	df	p değeri
FARK1MUHPRIM	8.716662	5	0.1209
FARK2INSGSYIH	2.947692	5	0.7081
Tüm	9.851700	10	0.4536

EViews'dan çıkan bulguları aşağıdaki şekilde özetleyip analiz edebilmekteyiz:

Bağımlı Değişken: Mühendislik Sigortaları Primleri (MUHPRIM)

H₀ Hipotezi Ret

H₁ Hipotezi Kabul $p = 0,0000 < 0,05$

INSGSYIH $p = 0,0150 < 0,05$ Nedensellik sağlanmıştır. İnşaat Sektörünün büyümesi,

Mühendislik Sigortaları primlerinin artmasının nedenidir. Çift yönlü ilişki vardır.

TUFE $p = 0,0002 < 0,05$ Nedensellik sağlanmıştır. Tüketici fiyatları endeksinin artması,

Mühendislik Sigortaları primlerinin artmasının nedenidir. Tek yönlü ilişki vardır.

Bağımlı Değişken: İnşaat Sektörü Büyümesi (INSGSYIH)

H₀ Hipotezi Ret

H₁ Hipotezi Kabul $p = 0,0054 < 0,05$

MUHPRIM $p = 0,0279 < 0,05$ Nedensellik sağlanmıştır. Mühendislik sigortaları primlerinin artması, inşaat sektörünün büyümesinin nedenidir. Çift yönlü ilişki vardır.

TUFE $p = 0,0197 < 0,05$ Nedensellik sağlanmıştır. Tüketici fiyatları endeksinin artması, inşaat sektörünün büyümesinin nedenidir. Tek yönlü ilişki vardır.

Bağımlı Değişken: Tüketici Fiyatları Endeksi (TUFE)

H_0 Hipotezi Kabul $p=0,4536 > 0,05$

H_1 Hipotezi Ret

MUHPRIM $p = 0,1209 > 0,05$ Nedensellik yoktur.

INSGSYIH $p = 0,7081 > 0,05$ Nedensellik yoktur.

İnşaat Sektörünün büyümesi, tüketici fiyatları endeksinin artmasının nedeni değildir.

Mühendislik Sigortası primlerinin artması, tüketici fiyatları endeksinin artmasının nedeni değildir.

Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ilişkilerin şematik gösterimi Şekil 6'da ifade edilmektedir. İnşaat sektörünün büyümesinde, mühendislik sigortalarının kullanımı ve büyümesi neden oluşturmaktadır. Ayrıca tüketici fiyatlarındaki artış da inşaat sektörü büyümesine neden oluşturmaktadır. Mühendislik sigortalarının gelişiminde inşaat sektörünün gelişimi ve tüketici fiyatlarındaki artış neden olarak görülmektedir.

Şekil 6. Granger Nedensellik Analizi Sonucu Ortaya Çıkan İlişkiler

Mühendislik Sigortaları Büyümesinin İnşaat Sektörü Büyümesine Etkisinin İncelenmesi. Basit Doğrusal Regresyon ile Matematiksel Model Araştırılması

Çalışmada, inşaat sektörü büyümesini etkilediği düşünülen mühendislik sigortaları büyümesini incelemek ve aralarındaki ilişkiyi göstermek hedeflenmiştir. Bu çerçevede 2006-

2019 yılları çeyrek dönem verileri kullanılmıştır. Mühendislik sigortaları çeyrek dönemlik primleri ve gayri safi yurt içi hâsılanın inşaat iktisadi faaliyet kolunun çeyrek dönemlik verileri değişkenlerimizi oluşturmaktadır. Basit Doğrusal Regresyon, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin (neden-sonuç) matematiksel modeli olarak adlandırılmaktadır.

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + e_i$$

Y: Bağımlı değişkeni ifade eder.

X: Bağımsız değişkeni ifade eder.

α : Bağımsız değişkenin sıfır değerini alması halinde bağımlı değişkenin alacağı değer (Sabit Katsayı)

β : Bağımsız değişkenin sıfır değerinin 1 birim artması veya azalması karşısında bağımlı değişkenin değerinin ne kadar artacağını veya azalacağını göstermektedir.

e : Hata terimi. Örnekten bulunan değerdir (Turanlı vd., 2017, s.137-138).

Değişkenlerin model araştırmasında, katsayı değerleri oldukça yüksek çıktığı için yorum yapılması ve yararlı sonuçlar doğurması açısından verilere logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Değişkenlerin logaritması alınarak basit doğrusal regresyon ile model araştırması yapılması hedeflenmektedir. Değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenin açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Çalışmada EViews 8 ekonometrik analiz programı kullanılmıştır.

Bağımlı Değişken:

INSGSYIH: İnşaat iktisadi faaliyet kolu olarak GSYH’den alınan payın (TRY) çeyrek dönemler halinde toplamlarıdır.

Bağımsız Değişken:

MUHPRIM: Mühendislik sigortası primlerinin (TRY) çeyrek dönemler halinde toplamlarıdır.

Tablo 7 değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir.

Tablo 7. Tanımlayıcı İstatistikler

	INSGSYIH	MUHPRIM
Ortalama	23,639,607,256	303,027,742
Medyan	23,981,986,365	271,530,549

Maksimum	36,195,914,351	710,177,592
Minimum	11,033,964,806	81,126,848
Std. Sapma	6,622,326,684	160,270,136
Çarpıklık	-0.059145	0.638528
Basıklık	1.898280	2.419476
Jarque-Bera	2.711348	4.345740
Olasılık	0.257773	0.113850
Toplam	1,252,899,184,589	16,060,470,354
Toplamın St.Sapması	2.28047E+21	1.3357E+18
Gözlem Sayısı	53	53

Bağımlı değişken ve bağımsız değişkenden oluşan verilerimiz, 2006 IV. Çeyrek ve 2019 IV. Çeyrek aralığını kapsamaktadır. 53 adet verimizin bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin logaritmaları alınmış, EViews 8 programında basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, program çalıştırılmış ve model anlamlı olarak bulunmuştur. Basit doğrusal regresyon modeli formülü aşağıdaki gibidir:

$$\text{INSGSYIH} = \alpha + \beta_1(\text{MUHPRIM}) + e_i$$

Bu modele uygun olarak bağımlı değişken olan INGSYIH ve bağımsız değişken olan MUHPRIM ile aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.

H₀: INGSYIH bağımlı değişkenine, MUHPRIM, bağımsız değişkeninin etkisi yoktur.

H₁: INGSYIH bağımlı değişkenine, MUHPRIM, bağımsız değişkeninin etkisi vardır.

Tablo 8’de yer alan model sonuçları değerlendirildiğinde, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü olan R² belirlilik katsayısı değeri % 69 olarak tespit edilmiştir. Bu da modelde bağımlı değişkendeki değişimlerin 0,69’unun bağımsız değişken tarafından açıklandığını göstermektedir. Sabit terim ve bağımsız değişken (p < 0,01) % 1 düzeyinde anlamlılık göstermektedir. Yine bir kontrol aşaması olan, Durbin Watson katsayımız 1,5-2,5 aralığında olmalıdır. 1,55 olan katsayı uygundur. Model anlamlıdır. INSGYIH bağımlı değişkenine, MUHPRIM bağımsız değişkeninin etkisi vardır.

Tablo 8. Basit Doğrusal Regresyon ile Model Araştırması

Bağımlı Değişken: LNINSGSYIH
Metod: Küçük Kareler
Tarih: 03/25/20 Saat: 22:25
Örnek: 2006Q4 2019Q4
Gözlemlenen Veriler: 53

Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	p Değeri
LNMUHPRIM	0.456329	0.042707	10.68501	0.0000
C	14.99722	0.828282	18.10642	0.0000
R^2	0.691226	Ortalama bağımsız değ.		23.84394
Düzeltilmiş R^2	0.685172	S.D. bağımsız değ.		0.301499
Regresyonun St. Hatası	0.169170	Akaike info kriteri		-0.678819
Artıkların Kareleri Top.	1.459543	Schwarz Kriteri		-0.604469
Logaritmik Olasılık	19.98872	Hannan-Quinn Kriteri		-0.650228
F-istatistiği	114.1694	Durbin-Watson İstatistiği		1.554869
P(F-istatistiği)	0.000000			

Model, Tablo 8'deki bulgular ışığında, katsayılar da eklendiğinde şu şekilde formüle konulmaktadır.

$$\text{INSGSYIH} = 14.99722 + 0.45632 \text{ MUHPRIM}$$

Mühendislik primlerindeki 1 birimlik artışın inşaat sektörü büyümesinde 0,46'lık artış etkisi olduğu görülmektedir. Mühendislik sigortaları primlerindeki pozitif artış, inşaatın gayri safi hasılası değerini artırmaktadır. Mühendislik sigortaları primleri büyüme gösterdiğinde, inşaat sektörü büyümesi de artış göstermektedir.

Sonuç

İnşaat sektörü ekonominin yapı taşlarından biridir. Bir ülkede inşaat ve yatırımlar devam ettikçe, kalkınmanın da sürekli olacağı düşünülmektedir. Mühendislik sigortaları, inşaat projeleri risk yönetiminde önemli rol oynayan risk transferi araçlarıdır. Dünyadaki ve Türkiye'deki akademik çalışmalarda sigorta sektörünün özel ve teknik bir iş kolu olan mühendislik sigortaları konusunda yetersiz inceleme olduğu gözlemlenmektedir. İnşaat

projelerinde yaşanan büyük hasarların ivedi olarak sigorta şirketleri tarafından karşılanması, yatırımcılar ve yüklenicilerin zararlarını tazmin edip, iş sürekliliği sağlama ve yeni yatırımlar yapabilme kabiliyetlerini sağlamaktadır. Hızlı bir şekilde toparlanma ve kaldığı yerden devam etme yeteneği, ekonomik kalkınma açısından da önem arz etmektedir. İnşaat projeleri birçok riske sahip ve çok titiz şekilde yönetilmesi gereken yatırımlardır. Bu nedenle bu sektörün risklerinin doğru yönetilerek mühendislik sigortaları aracılığıyla sigorta sektörüne transfer edilmesinin de sektörün istikrarlı olarak büyümesini destekleyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, mühendislik sigortalarının inşaat sektörü büyümesine olan etkisi ampirik verilerle incelenmiştir ve pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. İnşaat sektörünün gelişmesinde, mühendislik sigortalarının kullanılması ve artışı neden oluşturmaktadır. Nedenselliğin ölçümü için yapılan Granger nedensellik analizi testi sonuçlarında, nedensellik sağlanmıştır. Ayrıca, inşaat sektörünün büyümesi, mühendislik sigortaları primlerinin artmasının nedenidir. İnşaat sektörü ve mühendislik sigortaları büyümesi arasında çift yönlü ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Mühendislik sigortaları gelişiminin inşaat sektörü büyümesine etkisinin incelenmesi için ayrıca basit doğrusal regresyon yöntemi ile matematiksel model araştırılması uygulanmıştır. Yapılan çalışmada, program çalıştırılmış ve model anlamlı olarak bulunmuştur. Model sonucunda INSGYIH bağımlı değişkenine, MUHPRIM bağımsız değişkeninin etkisi vardır. Mühendislik sigortaları primlerindeki pozitif artış, inşaatın gayri safi hasılası değerini artırmaktadır. Mühendislik sigortaları gelişim gösterdiğinde, inşaat sektörü büyümesi de artış göstermektedir. Önemli bir risk transfer aracı olan mühendislik sigortalarının, inşaat risk yönetimi ve inşaat sektörü büyümesinde pozitif etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ampirik verilerle yapılan çalışmaların sonucuna bakıldığında bu sonucu destekler nitelikte olduğu kabul edilmiştir.

Kaynakça

- Bunni, N.G. (2003). *Risk and insurance in construction*. London ve New York: Spon Press.
- Haiss, P. ve Sumegi, K. (2008). The relationship between Insurance and economic growth in Europe: A Theoretical and Empirical Analysis. *Empirica, Vol: 35 issue 4*. <https://doi.org/10.1007/s10663-008-9075-2>
- Kamu İhale Kanunu. (2002). <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf>
- Koç, E., Kaya K., Şenel, M.C. (2017). Türkiye’de İnşaat Sanayi Sektörünün Gelişimi-Temel İnşaat Sanayi Göstergeleri. *Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 6(2)*, 643-660.

- MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601-618.
- Newbold, P. ve Granger, C.W. (1974). Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts. *Journal of the Royal Statistical Society*, 197(2), 131-146.
- Özbolat, M. (2009). *Temel Sigortacılık*. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Swiss Re. (2018). *Swiss Re Sigma- Constructing the future: recent developments in engineering insurance (No 2)*. Zürih: Swiss Re Institute.
- The International Association of Engineering Insurers (IMIA). (2020).<https://www.imia.com/>
- Turanlı, M., Güriş, S., Cengiz, D., Özden, Ü.H., Başar., Ö.D. ve Kalkan, S.B. (2017). *İstatistik El Kitabı*. İstanbul: DER Yayınları.
- Türk Dil Kurumu (TDK). (2020). <https://sozluk.gov.tr/>
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2020). <http://www.tuik.gov.tr/>
- Türkiye Mütcahitler Birliđi (TMB). (2020). *Yurtdışı Mütcahitlik Hizmetleri Raporu*. Ankara: Türkiye Mütcahitler Birliđi.
- Türkiye Sigorta Birliđi (TSB). (2020). <https://www.tsb.org.tr/>